

عبد الباسط قمودي، المناظرة: المشاغل المذهبية والخصائص الفنية من خلال مجالس ابن الحدّاد"،
رسالة بحث، تونس - القيروان، جامعة الوسط- كلية الآداب والعلوم والإنسانيّة بالقيروان، جويلية
1999.

المناظرة: المشاغل المذهبيّة والخصائص الفنيّة

من خلال مجالس ابن الحدّاد

الجزء الثاني: الخصائص الفنيّة

عبد الباسط قمودي

الفصل الثالث

أسلوب المناظرة: من ثراء الخصائص الفنية

رغم المضمون الفقهي والكلامي لهذه المناظرات، فلقد توقّرت على بعض الخصائص والملامح الفنيّة، بها من ينفي عنها تهمة أنّها مجرد نصوص تقريرية خالية من كل أدبيّة (Littérarité). فسعيد بن الحداد الذي كان يذبّ عن الدين، كان قد استعمل شعر الأعشى وذي الرمة عند تفسير معنى سنّة. فالمناسبة التي أدّت إلى التناظر دينيّة ما في ذلك من شك، ولكن رغم ذلك فإن المناظر قد توّسل إلى تلك المعاني الدينية بجملة من الأساليب الفنيّة ولعلّ في عمل الأستاذ اليعلاوي تأكيد على هذا الأمر عندما عمد إلى تنزيل هذه المناظرات ضمن كتابه الأدب "بإفريقية في العهد الفاطمي"، ضمن النصوص الأدبيّة لرجال القرنين الثالث والرابع للهجرة.

ولعل أول خصيصة فنيّة لهذه النصوص، أنّها تنزل ضمن الأدب الشفوي، لذلك سنحاول بيان بعض ملامح الشفوية في هذه المناظرات ونشير قضيّة المشافهة والتدوين وكيف تصرّف المدوّنون أو الناقلون أو أصحاب المختارات في هذه النصوص؟

1/ المناظرة وعلاقتها بالشفاهيّة:

"لم تكن الشفاهيّة نظاما طارئاً في الثقافة العربيّة بل كانت حضناً نشأت فيه كثير من مكونات تلك الثقافة في مظاهرها الدينية والتاريخية واللغوية والأدبية. ولقد استمدت الشفاهيّة قوتها المعرفية من الأصول الدينية - الفكرية التي وجهتها توجيهها خاصاً بما يجعلها تدرج في خدمة الدين رؤية وممارسة"¹. فالشفاهية سمة من سمات الحضارة العربيّة والإسلاميّة وتعتبر المناظرات تجلّ من تجلّياتها وقد كانت حاضرة في خطابات المتناظرين استجابة لواقع ثقافيّ قوامه الشفويّ. فهي "فن لفظي" يعتمد على الأقوال الصادرة عن راو يرسلها إلى متلق"²، وهنا تتساءل كيف وصلنا هذا النص المروي؟

¹ عبد الله إبراهيم، السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط1، تموز/يوليو 1992 ص16.

² عبد الله إبراهيم، السردية العربية، ص 15.

يخضع النص المروي إلى عمليات تبديل وتغيير وتنقيح ونقصان وزيادة ما دام يتداول مشافهة حتى يستقر على ما يرويه الراوي الأخير. لذلك تطرح إشكالية إلى من تنسب هذه النصوص، أ إلى ابن الحداد أم إلى الخشني أول من أوردها في طبقاته؟

صحيح أنّ مضمون هذه المناظرات فقهي وكلامي ناظر فيه ابن الحداد الشيعيين، لكن لمن تنسب صياغتها النهائية؟ إذا علمنا أنّ النص في الثقافة الشفوية يظل متحركا متبدلا متغيّرا ما لم يدوّن. فهذه المناظرات ما كانت لتصل إلينا لو لم تكتب وتدوّن. والنص المدوّن النهائي هو نص نام قد يخضع إلى إضافات وتغييرات كلّ راو قليلا أو كثيرا، خاصة وأنّ عملية التدوين تبقى خاضعة لذوق الراوي وثقافته ونفسيته ساعة رواية تلك المناظرات. وبالتالي فإنّ النص الأوّل الذي صرّح به ابن الحداد في مناظرته للشيعيين هو نص لا يدرك لأنّه قد يكون قد خضع لعمليات تبديل كثيرة أو قليلة. ومن ضروب هذا التبديل زيادة بعض المقاطع أو حذفها، فمثلا بالنسبة إلى هذه المناظرات الأربع، قد اختيرت من أصل أربعين مناظرة أخرى، فنتساءل لماذا أربع مناظرات فقط؟ ولماذا هذه المناظرات بالذات؟ وهل أنّ اختيارها صادر عن قصد أو عن غير قصد؟ اقتصر فيه الراوي على أربع فقط لأنّها تعجبه أو لأنها تتوقّر على إشارات تبين تفوق ابن الحداد، قد لا تتوفر في بقيّة المناظرات التي لم يوردها. وقد اختار المالكي في رياض النفوس من هذه المناظرات دون أن يذكر نفس المضمون إذ لم يورد تعريف السنّة الذي قدّمه إبراهيم بن يونس لأبي عبد الله الصنعاني، في حين أنّ الخشني أثبتته. ويضاف إلى ذلك اسم المناظر لابن الحداد في بعض المجالس، ففي حين يعتبره الخشني أنّه أبو العباس يرى المالكي أنّه أبو عبد الله وهكذا ... فهذه أمثلة ممّا يمكن أن تثيره الشفويّة. فهل انتهت الإشكاليات عند هذا الحد؟

إن المتأمل في هذه النصوص، لا يمكن أن يقف عند حدّ هذه الأسئلة وتلك الاشكاليات، فإضافة إلى ما ذكرنا قد تبرز إشكاليات أخرى مثل قضيّة الصياغة النهائية لهذه النصوص التي أمامنا فلمن يمكن أن ننسب هذه النصوص حتى نستطيع أن نحكم من خلال ذلك على فصاحة صاحبه؟ ومثار هذا الإشكال ما نعلمه من أنّ هذه النصوص جرت شفاهيا وصوتيا والصوت قد ترتفع نبرته احتجاجا أو قبولا، ومن المعلوم أنّ الصوت ينتهي بمجرد أن تتلفظ به، فكيف يحسم الإشكال إذا كان المدوّن من غير معاصري ابن الحداد؟ هنا تدخل الخلفية التي يصدر عنها المدوّن وثقافته ولغته وفهمه في حسابان كل مقبل على هذه المحاضرات بالدراسة. فما هي ملامح الشفويّة التي يمكن أن نرصدها في نصوص المناظرات؟

1/ من ملامح الشفوية في هذه النصوص:

أ- اعتماد التشبيهات المحسوسة: إن غاية المناظر الانتصار على الخصم بإفحامه وإسكاته، وإن لم يتحقق ذلك فتأليب المستمع عليه. ولكن كيف يسلك المناظر طريقه إلى هذا المستمع؟ أو كيف يستقطب المناظر اهتمام المستمع؟

يعمد المناظر في كلامه إلى توضيح مقاصده وأفكاره، ولتحقيق ذلك يخرجها إخراجاً حسياً حتى تكون في شكل أوضح وأعلق بالفكر. وقد عمد ابن الحداد في مناظراته إلى تشبيه التضارب بين خبرين "بشهود عدول اختلفوا في شهادة"³ إذ قام هذا التشبيه "بإخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه"⁴، وذلك أن تضارب الخبرين من حيث المعنى بعدم اتفاقهما: صدق أحدهما وكذب الآخر، أخرج ابن الحداد في شكل تضارب أقوال شاهدي عدل في إدلائهما بشهادتيهما في مسألة متخاصم فيها والمعنى الجامع بينهما البحث عن موضع الحق". وبهذه الطريقة أخرج ابن الحداد المجرد إلى المحسوس حتى تتضح الصورة في ذهن مستمعيه، وللمستمع مكانته في الثقافة الشفوية كما أسلفنا.

ب- اعتماد الحوار: يعتبر الحوار قوام التصوص الشفوية خاصة المناظرات، إذ يفصح عن مقصد كل طرف سؤالاً أو جواباً. وقد كان الحوار الجسر الذي التقى به طرفا المناظرة ومثل مصدر حيويتها وتدققها: سؤال من الأول فجواب من الثاني ... وهكذا تتحرك المناظرة لتبلغ نهايتها. ويمكن أن نختزل المهام التي يضطلع بها فيما يلي:

* يرسم ملامح الشخصيات: بإبراز ثقافتها (من خلال نوعية الأسئلة المطروحة، والقدرة على التأويل واستنباط الردود) وإبراز أعماق الشخصيات المتناظرة وأحاسيسها الكامنة داخلها، مثل معنى السخرية هذا الذي نستشفه من خلال ردّ الشيعي على قول موسى القطان بأن عمرا أشد المسلمين في دين الله" فقال له الشيعي: وكيف يكون أشدهم في دين الله، وقد هرب بالزّاية يوم حنين؟"⁵.

* يخلق التواصل بين الشخصيات المتناظرة: سائل ومجيب، (قال... قلت...).

³ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 42.

⁴ أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، منشورات المكتبة العصرية، ط1، 1406هـ/1986م، ص 240.

⁵ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 44.

* يدفع بمضامين المناظرات: سؤال يوّلد سؤالاً، وسؤال يتداعى عنه جواب، وجواب يثير سؤالاً ... وهكذا، ومثل ذلك سؤال الشيعي لابن الحداد فقال لي: ما تفسير الله؟ فقلت له ذو الإلهية (قال): وما الإلهية؟ قلت "الربوبية، قال: وما الربوبية؟ .."⁶.

* قوام هذا الحوار لفظتي: قال ... قلت...، أي أنه حوار نقله ابن الحدّاد. بصفة عامة، إذا كان الصراع المذهبي هو الجانب المسيطر في هذه المناظرات فإنّ الحوار هو الأداء التعبيريّ الوحيد أو المسيطر في هذه المناظرات إذا استثنينا بعض المقاطع السردية - ومن ثمة فهو يقوم بالأدوار السابقة على نحو أوفى وأشمل وأعمق من العمل السردى، ويكفي أنه يمنح القارئ اليوم والمستمع قديماً شعوراً بصدق هذه المجالس وواقعيتها. ولكن كيف يتجلى البناء السردى للمناظرات؟

II / البناء السردى لهذه المناظرات:

أقرّ الباحثون في السرديات أنه "جرى تمييز بين السرد الشفاهية، وبين السرد الكتابية. ولم يخضع التمييز لعامل الزمن كون الأولى تنتمي إلى الماضي البعيد والثانية إلى العصر الحديث، إنّما وضع في الاعتبار الخواص الفنيّة المميزة للبنى السردية في كل منهما. إذ اتصفت المرويّات السردية الشفاهية بأنّها تتألف من الراوي وحكايته والمتلقي الضمني"⁷. فما هي تجليات هذه العناصر في المناظرات؟

1- الراوي: يعرّف الراوي بأنّه الذي يروي هذه المناظرات. وهو غير متعين إذ يبدو متخفياً وراء ضمير الغيبة المفرد المذكر، مجهولاً لا يعلن عن حضوره ويتجنب الإشارة إلى نفسه، والشكل الوحيد لحضوره في هذه المناظرات هو من خلال أفعال القول: "قال أبو عثمان..." أو "فقال أبو عبد الله لإبراهيم بن يونس..." أو "... ثم عطف على موسى القطان فقال له ...". يظهر محايداً يقتصر عمله على نقل ما يحدث في هذا المجلس فقط دون التعبير عن آرائه ومواقفه. وتظهر وظيفته أكثر من خلال تشكيل المروي. فيكون هذا الراوي في درجة ثانية ينقل الأحداث ويشارك فيها بنفسه، ويسمى في السرديات الحديثة الراوي المشارك في حين يسمّى الراوي الأول، الراوي العليم أو الراوي الإلاه. ويحضر هذا الراوي في مثل هذه المواضع من النصوص: فقلت

⁶ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص53.

⁷ عبد الله إبراهيم، السردية العربية، ص، 15.

له: أنظر إلى أصح الخبرين نقلًا...، بل يضطلع بمهمة تشكيل المروي. فقال الشيعي: فلو استووا في الثبات؟ فقلت له: يكون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا...⁸.

2- المروي: عُرِّفَ بأنه كل ما صدر عن الراوي وانتظم لتشكيل مجموع من الأحداث التي تقتدر بأشخاص ويؤطرها فضاء من الزمان والمكان⁹. فالمروي في هذه النصوص، ومدار البحث والاهتمام في هذا المستوى السردى، هذه المناظرات بين الشيعة والسنة وموضوعها جملة المشاغل المذهبية والفقهية والكلامية. وقد اضطلع بدور المتناظرين كل من ابن الحداد عن الجانب السنّي، وأبي عبد الله وأبي العباس عن الجانب الشيعي. وهم الذين يمثلون شخصيات هذا المروي، يؤطر كل ذلك إطاران: زمني، هو نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع هجريًا. ولا نظفر بزمن معين يحدّد وقت هذه المناظرات، وإنما هو زمن التشييع أو زمن المذهب الشيعي الجديد الذي أخذ سهمه في الصعود في حين أن المذهب السنّي أخذ في التراجع. أمّا المكان فهو "بيت الحكمة" على حدّ تسمية حسن حسني عبد الوهاب أحد قصور رقادة.

3 - المروي له: وهو الذي يتلقى المروي. ويعدّ ركنا أساسيًا في العمليّة السردية بل هو بمثابة المحرار الذي تقاس به فاعلية الركنين الآخرين وأهميتهما، وليس من الضروري أن يكون المروي له متعيّنًا، أي شخصًا بذاته، فقد يكون حاضرًا مباشرة (مثل أهل العراق في هذه النصوص) وقد يكون غير حاضر مباشرة وفي غير ذلك المكان وغير ذلك الزمان، وهو المتقبل القارئ عامّة. بهذا نكون قد تبيّننا مكونات البناء السردى لهذه المناظرات وما يبرر هذا العمل -أي الاعتماد على التقسيم السردى الثلاثي دون الاعتماد على ثنائية سند / متن - عدم توفر عنصر السند في هذه المناظرات، لذلك ارتأينا دراسة هذه النصوص من زاوية أخرى في سعي نحو الاقتراب أكثر ما يمكن من خصائصها الفنية وأفردنا عنصرًا خاصًا للحديث عن المروي عوض الحديث عن المتن.

III / من خصائص المروي:

إنّ الباحث عن الخصائص الفنيّة داخل هذا المروي يلحظ تواتر ظواهر فنيّة مختلفة، منها طبيعة اللغة والأساليب البلاغية، وتلك الشواهد الموطّفة.

1- اللّغة: لعلّ أولّ مظهر من المظاهر الفنيّة في نصوص المناظرة أسلوبها المرسل الذي لا تكلف فيه، الخالي من كل تعقيد وتركيب و"الكلام إذا كان لفظه حلوا عذبا وسلسا سهلا ومعناه

⁸ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 42.

⁹ عبد الله إبراهيم، السردية العربية، ص 12.

وسطا دخل في جملة الجيّد وجرى مع الرائع النادر...¹⁰. فهي لغة بعيدة عن التكلف والحوشي من الكلام، إلاّ أنّها لا تخلو من عبارات عامية على قلّتها ولعلها نتيجة تحمس واستنكار من قبل الشيعي عندما قال: "إيش هذا"¹¹، وهي المرة الوحيدة التي تذكر فيها كلمة عامية في هذه المناظرات. وإضافة إلى ذلك فإنّ هذه النصوص تعتمد على بعض الأساليب البلاغية وغيرها ممّا يمكن أن يوظّف للاحتجاج.

2 - الأساليب البلاغية: المقصود بالأساليب البلاغية ما يتّصل بعلوم المعاني والبيان والبديع¹². وأبرزها حضورا في نصوص المناظرات علم المعاني عبر تواتر الأساليب الخبرية والإنشائية. وهو أمر متوقع، لأنّ هدف المناظر أن يبلغ أفكاره لخصمه أو للسامعين، ولن يتأتّى له ذلك إلاّ عبر أساليب يمتزج فيها الخبر بالإنشاء، وهو أمر متوقع لأنّ المناظر يريد إثبات فكرته فيعمد إلى التوكيد.

أ- الأساليب الخبرية:

*** تعريف الخبر وأغراضه:** يعرف الخبر بأنّه "ما يصح أن يقال لقائله، إنّه صادق فيه أو كاذب، فإنّ كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا". والأصل في الخبر أن يُلقَى لأحد غرضين: إمّا إفادة المخاطب الحكم الذي تضمّنته الجملة، ويسمّى ذلك فائدة الخبر، وإمّا إفادة المخاطب أنّ المتكلّم عالم بالحكم ويسمّى ذلك لازم الفائدة¹³. ومثال الغرض الأول من نصوص هذه المناظرات من خلال قول ابن الحداد ردا على سؤال الشيعي حول معنى السنّة "السنّة محصورة في ثلاث: الائتثار بما أمر به رسول الله (ص) والانتهاه عمّا نهى عنه، والائتساء به فيما فعل"¹⁴، والمتكلم يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من معنى السنّة من أنّها محصورة في ثلاث من أفعال الرسول وأقواله: الائتثار بما أمر، والانتهاه عما نهى عنه، والاقْتداء بما يفعل حتى يكون على بينة من مقومات هذا الأصل الثاني من أصول الفقه الإسلامي ولماذا يعتبرونه ثان بعد القرآن الأصل الأول. أما بالنسبة إلى الغرض الثاني فهو إفادة المخاطب أنّ المتكلم عالم بالحكم ومثاله ردّ ابن الحداد على سؤال الشيعي "أليس عليّ بأفضلهم؟" فردّ ابن الحداد "قد ملكت مدائن كثيرة قبل مدينتنا هذه، وهي أعظم مدينة،

¹⁰ العسكري، كتاب الصناعتين، ص 59.

¹¹ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 43.

¹² إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة: البديع والبيان والمعاني، مراجعة أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ / 1992، ص 66.

¹³ مصطفى أمين وعلي الجارم، البلاغة الواضحة البيان المعاني، البديع، مصر دار المعارف (د.ت)، ص 139.

¹⁴ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص ص 41 - 42.

واستفاض الخبر عنك أنك لم تكره أحدا خالفك في مذهبك على الدخول فيه، فأسلك بنا مسلك غيرنا"¹⁵. والمتكلم - ابن الحداد - لا يقصد أن يفيد السامع شيئا مما تضمنه الكلام من الأحكام، لأن ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم وإنما يريد أن يبين له أنه عالم بما تضمنه الكلام، فالسامع في هذه الحال وهو الشيعي لم يستفد علما بالخبر نفسه وإنما استفاد أن المتكلم ابن الحداد عالم به ويسمى ذلك لازم الفائدة وإذا كان للخبر أغراض من إلقائه فكذلك له ضروب مختلفة، يختلف فيها الواحد عن الآخر، فما هي هذه الضروب؟

*** ضروب الخبر:** للخبر ضروب ثلاثة تعبر عن حال المخاطب إزاء الخبر الملقى عليه، وطبيعة هذا الخبر تكون إما ابتدائية أو طلبية أو إنكارية. أما أول مظاهر الضرب الأول -الخبر الابتدائي- وهو الذي يكون خاليا من كل أداة، ونجده في مثل هذه الجمل التي تكوّن الفقرة التالية: "أرسل ورائي الشيعي ... فدخلت إليه في قصر إبراهيم بن أحمد الأغلبي وحواله جماعة من أصحابه وجماعة ممن ينسب إليهم العلم من أهل بلدنا. فسلمت. ثم جلست"¹⁶. وجاء هذا الخبر ابتدائيا لأن المخاطب خالي الذهن من مضمون الخبر، وهو المستمع أو القارئ اليوم، لذلك لم ير المتكلم حاجة إلى توكيد الحكم له، فألقاه خاليا من أدوات التوكيد. أما الضرب الثاني من ضروب الخبر فهو الذي يتوفر على أداة توكيد واحدة. ومثاله "وقد بين الله تعالى إطلاع أنبياءه المرسلين على غيبه ...". والملاحظ أنّ المخاطب له إمام قليل بالحكم يمتزج بالشك، وله شوق إلى معرفة الحقيقة، وفي مثل هذه الحال يستحسن أن يلقي إليه الخبر وعليه مسحة من اليقين، تجلو له الأمر وتدفع عنه الشبهة لذلك جاء المثال مؤكدا "بقدر"، وهذا الضرب يسمى طلبيا. ويسمى الضرب الثالث إنكاريًا لأنه يتوقّر على أكثر من أداة. ويكون المخاطب فيه منكرًا للحكم جاحدًا له، لذلك يعتمد صاحب الخبر إلى التأكيد، فيقول مثلا: "ولم يكن خوفهما خوفا يسخط الله -عز وجل- عليهما من أجله، لأنهما لو أدل لفرعون عليهما لكان في ذلك طغيان لفرعون ولتضعضع الدين ..."¹⁷ فالمخاطب منكر لهذا الخوف، خوف أبي بكر، وفي مثل هذه الحال يجب أن يضمن الكلام من وسائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكار المخاطب - الشيعي - ويدعوه إلى التسليم، ويجب أن يكون ذلك بقدر الإنكار قوة وضعفا: ولذلك جاء الكلام في هذا المثال وغيره من الأمثلة مؤكدا بأكثر من أداة، منها الاداة "لم"، ولام التأكيد التي تواترت أكثر من مرّة.

ب- الأساليب الإنشائية:

¹⁵ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 48.

¹⁶ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 41.

¹⁷ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 45.

إذا كان الخبر يعرف بأن صاحبه قد يكون صادقاً فيه أو غير صادق... فإن الإنشاء يعرف بأنه ما لا يصح أن يقال لصاحبه بأنه صادق أو غير صادق. وقسم البلاغيون الإنشاء إلى قسمين: طلبى وغير طلبى.

*** الإنشاء الطلبى:** وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، كما هو الحال في الأمر أو الاستفهام أو النداء.

- **الأمر:** وعادة ما يكون الأمر بطلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولكنّه قد يخرج عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام وسياق الكلام في هذه المناظرات بعيد عن الاستعلاء، لأن موازين القوى إن صح التعبير بين المتناظرين تكاد تكون متقاربة، ولا نعثر على أمر في هذه المناظرات بهذا المعنى، ولكن علاقة الاستعلاء هذه تكون أوضح بين ابن الحداد وبعض العراقيين الحاضرين، في قوله لأحدهم: "أمسك يا حدث!"¹⁸ أو "أمسك مالك ولهذا؟"¹⁹، إذ يجري الأمر على وجه الاستعلاء فيفيد معنى التحقير والتقليل من شأن الخصم خاصة وأنه "حَدَثٌ" أو مُتَفَيِّقُهُ يحاول أن يردّ الحجة على ابن الحداد، ولكن معنى الأمر لا يلبث أن يتحوّل تماماً من هذا المعنى إلى معاني أخرى تعبّر عن النديّة بين المتناظرين سواء من خلال معنى الاختبار وسبر موقف الخصم في فهمه لموطن خلاف بينهما مثل قول أبي عبد الله الصنعاني "اذكر لي من عام القرآن وخاصة شيئاً"²⁰، أو من خلال معنى التحدي والاعتداد بالنفس الذي نستشفه من خلال قول ابن الحداد والموجه إلى مناظره، "عليّ الإصدار بالحق بلا مثنوية"²¹. فيتحداه ويعتد بنفسه ويراهها قادرة على الردّ على كل سؤال يسأله، والردّ يكون بجواب الحق ودون استثناء أي سؤال من أسئلته. ولكن مع ما سيأتي من معاني للأمر سوف نلاحظ نزولاً من الاستعلاء إلى الرجاء والالتماس الذي يحضر في قول ابن الحداد "فاسلك" بنا مسلك غيرنا"، وهنا يصبح طلب الشيء إنمّا من موقع ضعف، لأنّ هذا المناظر الشيعي يناظر على قدر من القوة قد تمكنه من الانتصار على السنّي، لذلك التمس ابن الحداد منه النّجاة وهو الذي يعي مقدار قوة الفاطميين في مقابل ضعف أهل السنّة في القيروان، فيطلب منه أن يكون مصيرهم نفس مصير بقية المدن الأخرى التي دخلها عندما لم يكره أحداً للدخول في مذهبه، وهو معنى مستفاد من فعل الأمر "اسلك" الذي يكشف لنا الموقع الذي يتحرك من خلاله الشيعي وهو

¹⁸ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 51.

¹⁹ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 55.

²⁰ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 50.

²¹ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 53.

موقع قوة. ومن المعاني الأخرى الاستفادة من فعل الأمر نقف على معنى الإذن والإباحة. الإذن باستيفاء الحجة، في قول الشيعي لابن الحداد: "قل ولا تبق من حجتك شيئاً..."²²، وهو أمر يؤكد حيازة الشيعي سلطة معنوية تنضاف إلى السلطة المادية، لذلك أذن له باستيفاء حجته حتى لا يؤاخذ على ذلك، وبل يقصد في موطن آخر من هذه النصوص إلى تنصيب الحاضرين للحكم بينهم عندما يفيد معنى الأمر طلب التحكيم في قول الشيعي: "افهموا عنا"²³، أي لتكونوا حَكَمًا بيننا.

- الاستفهام: وهو أن نطلب معلومة غير حاصلة لحظة طلبها، وللاستفهام أدوات كثيرة، حروفا (الهمزة "و" هل) وأسماء (من، أين، أيّ، ما). أما بالنسبة إلى الهمزة فيطلب بها أحد أمرين: التصوّر أو التصديق. وقد وردت في معنى طلب التصديق في قول أبي عبد الله سائلا ابن الحداد "ألم يقل النبي (ص) عليّ مني بمنزلة هارون من موسى؟"²⁴. فطلب أبو عبد الله من ابن الحداد تصديق مقولتهم وادّعاءاتهم التي ترى أنّ هذا الحديث منسوب إلى الرسول والإشكال لا يكمن في الحديث بقدر ما هو في ضرورة تصديق مقولاتهم حول هذا الحديث الذي يعتبرونه من الأحاديث الصريحة التي تؤكد أن الخلافة لعليّ. وضمن نفس هذا السياق يأتي قول الشيعي مرة أخرى قائلا: "أليس عليّ بأفضلهم؟"²⁵، فيكشف عن رغبة في إثبات هذه الصفة لعلي وطلب تصديق صفة الأفضلية فيه مقارنة ببقية الخلفاء. ونفس الشيء في قول الشيعي: "أليس قد قال النبي (ص) من كنت مولاه؟ أ فليس عليّ مولاك؟"²⁶. أما بالنسبة إلى "هل" فيطلب بها التصديق فقط والاستفهام في أغلب المواطن المستعمل فيها، إنّما يستعمل في معنى طلب الاستدلال، مثل قول ابن الحداد متوجها إلى الشيعي: "فقلت له والأمر الذي لم أتوهمه وفيه الحق عندك، هل إلى ذكره من سبيل؟"²⁷ وفي نفس المعنى معنى الاستدلال - يقول الشيعي "فهل تجد في كتاب الله - عز وجل - نظيرا يكون من هذا دليلا؟"²⁸. ويعتبر الاستفهام في المثاليين بسيطا، حسب منطق البلاغيين وعرفهم لأنّه يستفهم عن وجود الشيء أو عن عدمه.

²² اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 51.

²³ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 57.

²⁴ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 48.

²⁵ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 48.

²⁶ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 47.

²⁷ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 57.

²⁸ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 46.

ولتواتر حرفي الاستفهام الهمزة وهل في معنى البحث عن التصديق له دلالة هامة، وهي أدوات مستعملة أكثر من قبل الشيعي الذي يسعى إلى إثبات هذه العقيدة الجديدة التي يقوم عليها المذهب الإسماعيلي الشيعي وتثبيتها، خاصة وأنها تلقى معارضة من قبل أهل القيروان الذين مازالوا على مذهب مالك ولم يستسيغوا هذه الادعاءات والدعاوي الشيعية لذلك رفضوها وسعى المناظر الشيعي إلى إثباتها.

وتواترت أسماء الاستفهام منها "مَنْ؟" ويطلب بها تعيين العاقل. أحدها في قول أبي العباس يسأل ابن الحداد طالبا تعيين الذي يقول بالجلد مع الرّجم "وَمَنْ يقول بالجلد مع الرّجم؟"²⁹ طالبا تعيين العاقل الذي ينسب إليه هذا الحكم في الزنا.

أمّا اسم الاستفهام "أي"، فعادة ما يقترن بحرف الجرّ بـ" ويطلب به السؤال عن غير العاقل. وترد في سؤال الشيعي أبي عبد الله لإبراهيم بن يونس "بأي شيء كنت تقضي؟". وجاء الجواب من إبراهيم بن يونس محددا المصدر الذي اعتمده، وهما الكتاب والسنة. سأل عنهما الشيعي ليعرف الأصول التي يستند إليها المذهب الذي "يحاربه"، وليعرف من أين يبدأ مناظرته له. أ بالأصول أم بالفروع؟ ويؤكد ذلك السؤال الأول: "ما السنة؟"³⁰ فبدأ بالسؤال من العام إلى الخاص. وتواتر هذه الأداة في هذه المناظرات قليل، ومن الأدوات قليلة التواتر كذلك نجد الأداة "كيف؟". وهي أداة يطلب بها السؤال عن الحال ووردت في قول الشيعي في حديث مع ابن الحداد حول قضية الفاضل والمفضول: "نحن لا نقول كقولك إنّ للأمة أن تجتمع فتقدّم على نفسها إماما، وإنما يكون الإمام من اصطفاه الله ورسوله وأمّا من لم يقدمه الله على خلقه، ولم يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف له والتقديم؟"³¹ فيسأل عن مقتضى الحال كيف يقدم إمام على إمام والحال أنّ النبيّ لم يصطف الإمام المقدم وإنّما المقدم عليه. وهو حال لا يستقيم بالنسبة إلى الشيعي. وهو سؤال يفسر حيرة الشيعي ويحمل معنى الاستنكار لما فعله أهل السنة الذين قدّموا إماما تقدمه الأمة على نفسها على إمام اصطفاه الرسول. والاصطفاء هنا ليس تقدمة بالشوري، بل هو ثابت بالنص. هكذا يدور محور هذا السؤال من الشيعي إلى ابن الحداد.

- **النداء:** ويعني طلب الإقبال للبعيد أو القريب ويكون هذا النداء بحرف نائب عن فعل "أدعو"، وحروف النداء عديدة وسنعرض في التحليل لما حضر منها في هذه النصوص. وقد تواتر النداء

²⁹ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 52.

³⁰ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 41.

³¹ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 59.

في هذه النصوص بشكل محدود. في قول أبي عبد الله: "يا أهل المدينة، إنكم تبغضون علياً"³² و"أنت يا شيخ تلوذ"³³. وقد جرت الأداة في القول في معنيين فإذا كان المقصود بأهل المدينة المدينة المنورة وكل أتباع المذهب السني المالكي، فإن أداة النداء "يا" والتي تستعمل لنداء البعيد، يكون توظيفها واضحاً لا يحتاج إلى تأويل، بينما إذا كان المقصود بأهل المدينة، مدينة القيروان فإنهم قريبون منه مكاناً وزماناً ولكنهم بعيدون عنه مذهباً وانتماءً إلى عقيدة شيعية، وبذلك ينزل القريب منزلة البعيد، فهو ينفرد منهم ولا سبيل إلى التقرب منهم ولو قرابة لغوية. أما القول الثاني الموجه إلى ابن الحداد والذي استعملت فيه كذلك أداة النداء "يا" وجاءت على سبيل تنزيل القريب منزلة البعيد، لذلك ناداه بهذه الأداة وهو البعيد كل البعد عن هذا المذهب والذات عن مذهب آخر فلا سبيل لتقريبه ولعلنا نستشف منه كذلك معنى الإشارة إلى انحطاط منزلته خاصة إذا ربطنا هذا المعنى ببقية الجملة "أنت يا شيخ تلوذ".

تتنزل هذه الأساليب البلاغية خبراً وإنشاءً ضمن علم المعاني الذي يسعى من ورائه البلاغي إلى تقرير المعنى وتثبيتته في ذهن السامع، وتمكن هذه الأساليب من تأدية الكلام وبل جعله مطابقاً لمقتضى الحال، وتبين وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها، ويرينا أنّ القول لا يكون بليغاً كيفما كانت صورته حتى يلائم المقام، وقديماً قالت العرب " لكل مقام مقال"، كما يكشف علم المعاني أن الكلام كما قد يفيد بأصل وضعه معنى فإنه قد يؤدي معنى جديداً، يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيها (مثل الأمر ومعانيه المختلفة والاستفهام بأدواته...). ولئن تأدّت هذه الأساليب البلاغية ضمن علم مستقل هو علم المعاني، فإنه ثمة بعض الأساليب الأخرى التي لا تتنزل ضمن علم بذاته بقدر تنزيلها ضمن علم البلاغة عامة ومثال ذلك الاحتجاج النظري والتخصيص وصحة التقسيم وصحة التفسير والرداف والتوابع... الخ.

ج- أساليب بلاغية أخرى:

- **حسن الابتداء:** ذلك أنه على صاحب الكلام التأنق في أول كلامه، وحسن الابتداء في هذه المناظرات ليس باعتماد مطلع الكلام شعراً أو نثراً أنيقاً بديعاً لأنه أول ما يقرع السمع فيقبل السامع على الكلام ويعبه"³⁴ كما يشترط البلاغيون ذلك، وإنّما حسن الابتداء بالتأطير العام للمناظرات. ففي أول فقرة لا تتجاوز أربعة أسطر - نكتشف من خلالها المتناظرين الرئيسيين:

³² اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 46.

³³ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 52.

³⁴ عكاوي، المعجم المفصل، ص 17.

(ابن الحداد وأبو عبد الله) والإطار المكاني (قصر ابراهيم بن أحمد الأغلبى) ومعلومات عن المجلس (من حاضرين). بهذا الشكل يأخذ حسن الابتداء وجهة جديدة تتماشى مع طبيعة المقام وطبيعة المكتوب. فالمقام مقام تناظر، والمكتوب من جنس النثر. فهذا التأطير العام يجعل المقبل على هذه المناظرات على بيّنة من أجوائها مكانا وأشخاصا ... الخ.

- **في صحة التفسير:** "وهو أن يورد معاني فيحتاج إلى شرح أحوالها، فإذا شرحت تأتي في الشرح بتلك المعاني من غير عدول عنها أو زيادة تزداد فيها"³⁵، ومثاله عند تعريف أبي عثمان للسنة بقوله "أصل السنة في كلام العرب، المثال الذي يتمثل عليه"³⁶.

- **في صحة التقسيم:** ويعرف بأنه تقسيم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع أنواعه...³⁷. ومثاله في نصوص المناظرات، قول ابن سعيد في تعريفه للسنة: "والسنة محصورة في ثلاث: الإتيان بما أمر به رسول الله (ص) والانتفاء عما نهى عنه، والانتساء به فيما فعل"³⁸، فقد حصر السنة في مستويات ثلاثة: أمر ونهي وعمل.

- **الاحتجاج النظري:** وهو لون من ألوان الكلام... وحقيقة هذا الفن احتجاج المتكلم على خصمه بحجة تقطع عناده وتوجب له الاعتراف بما ادعاه المتكلم وإبطال ما أورده الخصم...، وقد حضر هذا الأسلوب بكثافة من أمثلة ما جاء في نص المناظرة المتعلقة بحدّ الخمر، بين موسى القطان وأبي عبد الله الصنعاني، والتي انتهت بإفحام الخصم واعترافه بعدم صدقه بعد أن استحر الكلام حول: هل يمكن اعتبار عمر فئة؟ وانتهت هذه المناظرة بهذه الأقوال، وأولها لابن الحداد: "فقلت: جاء عنه (ص) أنه قال: عمر فئة فمن تحيّر إلى عمر فقد تحيّر إلى فئة. فسكت. فحركه بعض أصحابه، وقال " ألا تسمع ما يقول الشيخ؟ فقال: صدق"³⁹. ودليل ابن الحداد حديث من الرسول به جعل الشيعي يعترف بصدق ابن الحداد. وفي هذا الاعتراف الصريح، اعتراف بقوة الحجة المعتمدة.

- **أسلوب الافتراض:** واعتمد المناظر هذا الأسلوب انطلاقاً من أدوات الشرط: إن، لو. ومثال الأولى قول الشيعي لابن الحداد: فإن اختلف عليك فيما نقل إليك عن النبي (ص) .."⁴⁰. ومثال

³⁵ العسكري، كتاب الصناعتين، ص 345

³⁶ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 41.

³⁷ العسكري، كتاب الصناعتين، ص 341

³⁸ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 42

³⁹ عكاوي، المعجم المفصل، ص 35.

⁴⁰ عكاوي، المعجم المفصل، ص 35.

الثانية وقد وردت -مرتين في قول الشيعي: "فلو استتوا في الثبات...؟"⁴¹. وقد اضطلع هذا الأسلوب بمهمة دفع أحداث المناظرة إلى الأمام. ذلك أنّ الاعتماد على مثل هذه الفرضيات يمكن أن يجعل من الحوار والأسئلة متواترة بلا توقف وللسؤال أهميّة في المناظرة، بل هو عمادها وأساسها. وتفتح الفرضيات آفاقا جديدة للتناظر، فتتناسل المسائل وتتوالد القضايا. كل ذلك عبر هذا الأسلوب الذي عادة ما يمنح المناظرات ضربا من الحيوية والتحرر من قيد الموضوع الواحد الذي قد يكون معدّا سلفا.

د- في الاستشهاد والاحتجاج: "وهذا الجنس كثير في كلام القدماء والمحدثين... وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكد به معنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأول والحجة على صحته"⁴² ومثاله النقل عن الرسول أو ما يصطلح عليه حديثا بحجة الشاهد القوي: إذ يقول الرسول "ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربّ حامل فقه غير فقيه". أو الحجة الواقعيّة في مثل قوله "ما هو متعارف بين الخليقة: أنّ المعلم يعلم الصبيان القرآن، فلا يزال يعلمهم حتى يكبر الصبي، فيعطي الله -عز وجل- للصبي من الفهم القرآن بعام القرآن وبخاصه، وبظاهره وباطنه، ما لا يقدر معلمه على علمه أبدا"⁴³.

3/ الشواهد: تتمثل الشواهد عند اللغويين والنحاة في آية من القرآن أو أثر من حديث الرسول أو بيت من الشعر أو مثل. وقد أكدّ قدامة على أهميته في قوله "حسبك من الأدب أن تروي الشاهد والمثل". وقد كان أهل اللغة والمفسرون والفقهاء يشرحون كلمة غريبة أو يبررون صيغة في الاشتقاق شاذة أو يستنبطون حكما شرعيّا من القرآن والسنة باعتماد الشاهد. فاشترك "في اللجوء إليه عالم اللغة والفقيه... والمتكلم المناظر الذي يروم أن يفحم الخصم بقولة مشهورة قديمة ثابتة تقوم حجة عليه"⁴⁴.

أ- الاستشهاد بالشعر: استشهاد ابن الحداد بأبيات من الشعر، عندما قدم تعريفا للسنة انطلاقا من بيت ذي الرمة:

تريك سنة وجه غير مقرفة *** ملساء ليس بها خال ولا ندب

فأسند قوله بشاهد شعري. وقد ذكر ابن الحداد صاحبه حتى لا يتهم بانتحاله أو وضعه -وهو الذي كانت له بعض الأشعار- وللأمانة الأدبيّة. فقد قال ابن الأنباري لا يجوز الاستشهاد بشعر

⁴¹ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 44

⁴² العسكري، كتاب الصناعتين، ص 416.

⁴³ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 50.

⁴⁴ محمد اليعلاوي، أشاتات في اللغة والأدب والنقد، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1992، ص 387 وما بعده.

أو نثر لا يعرف قائله. واختيار الشاعر ليس اعتباطيا، لأنّه من فحول الشعراء العرب. ومما يذكر عن التوحيدي في فضل النظم شاهدا أنّ "الحجج لا تؤخذ إلا منه دلالة على مكانة الشعر، ديوان العرب وموطن أسرار لغتهم وبلانغتها، وإضافة إلى كل ذلك فإن الاستشهاد بالقديم يكون أفضل وأبعد عن المؤاخذة خلافا للمولد أو المحدث وينطبق هذا الأمر نفسه على بيتي الأعشى اللذين استند إليهما ابن الحداد لبيان معنى الصلاة عند العرب:

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا *** يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي *** يوما فإنّ لجنب المرء مضطجعا
والأعشى شاعر لا يقل شأنًا عن ذي الرمة، فلا غرابة إذن عندما يعود ابن الحداد إلى شعره لتوضيح معنى الصلاة والمقصود بها.

ب- الاستشهاد بالقرآن: والاحتجاج به إنّما يكون بتوظيف ذلك الثراء المعنوي، بما يتميز من إعجاز بلاغي وقوة ترميز كبيرة، حتى أن عددا من الآيات يمكن أن توظف من قبل خصمين كل يفهمها حسب ما يقتضيه مقامه وما يريد الوصول إليه لذلك فلا غرابة عندما يكون النص القرآني من أكثر النصوص الموظفة في الشواهد حتى قيل عنه إنه "سيد الحجج".
والمتمأل في هذه المناظرات، سيقف على عدد كبير من الآيات المستعملة في هذا الاتجاه وإذا ما أحصيناها وجدناها ما يقارب سبعا وعشرين آية قد تطول وقد تقصر حسب الغرض المقصود من الاستشهاد بها. فمن الآيات الطويلة، الآية 95/المائدة، ومنها القصيرة أو المقتطعة من آية أكبر مثل "هدنا إليك" من الآية 156 من الأعراف.

ج- الاستشهاد بالحديث: هو المصدر الثالث الذي نهل منه المتناظرون - وخاصة الشيعيين - شواهدهم في سعيهم لإثبات مقولة أحقية عليّ بالإمامة دون سائر الخلفاء والمتأمل في هذه الأحاديث يلحظ أنّها كلّها مرفوعة إلى الرسول درءا للخصم لإمكانية تكذيبها مثل حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) وحديث (عليّ منّي بمنزلة هارون من موسى). وهي أحاديث لم يشكك ابن الحداد في نسبتها إلى الرسول ولكن شكك في فهم الشيعة وتأويلهم لها.

إنّ المتمأل في هذه الشواهد يلحظ الاختلاف في كيفية ورودها، حيث تقصر وتطول مع القرآن، وتكون مقتطعة مع الحديث والشعر، فالشعر تم انتقاؤه من بين أبيات شعرية عديدة كان يمكن أن يجد فيها مثل هذا المصطلح ولكنه اعتمد هذا البيت أو الأبيات بالذات لأنها تؤدي نفس المعنى الذي يبحث عنه. والأمر نفسه بالنسبة إلى الآيات القرآنية تطول وتقصّر. وهو ما يدلّ على أن العمل كبير في اختيارها حسب مقتضى الحال فتطابقه ولا تخالفه لذلك نجد الآية الكاملة والجزء القليل منها فقط. والأمر نفسه لا يختلف عن الأحاديث النبوية التي يقتطع منها المناظر ما يخدمه، مثل الحديث المنقول عن الرسول القائل بأن عليّ منّي بمنزلة هارون من موسى "

وهو حديث تنقصه بقیة هامة وهي: "إلا أنه لا نبيّ بعدي" وهي بقیة تؤكد على أنه لا نبي بعد الرسول، وجزء يدحض مقولة الشيعة بأن عليا خليفة للنبي في كل المهام التي كان يقوم بها: الدينية والدنيوية. وهذه العمليات على اختلافها تكاد تختزل في تلك المقولة الشهيرة "الغاية تبرر الوسيلة". إذ ينهض كل طرف بحشد الحجج ولو على حساب النص والحديث.

ما نخلص إليه من تحليل بعض الخصائص الفنية التي تسم هذه المناظرات، أنها تقوم على ملامح فنيّة مختلفة عن مثيلتها في الشرق، فلا حضور في هذه المناظرات للمطابقة والمقابلة، باستثناء بعض الأمثلة البسيطة وغياب الازدواج، والجناس. والحاجة إلى هذه المحسنات أكيدة لأن المناظر يستطيع بواسطتها أن يثبت أمرا أو ينفي ضده، من ذلك مثلا أن الطباقي يجيء لشرح الفكرة وتقريرها ونفي ما عداها. ومن بين الأساليب الغائبة أسلوب السجع. وتكفي مقارنة بسيطة لأحد أهم المناظرات وأشهرها في الأدب العربي في القرن الرابع الهجري والتي دارت بين بديع الزمان الهمذاني وأبي بكر الخوارزمي لنلاحظ الولوج الكبير بالسجع، في حين وردت هذه المناظرات مرسلّة لا تكلف فيها والحال أنّ هذا القرن الرابع الهجري، كان الكتاب فيه يلتزمون السجع ويكثر من المحسنات البديعية، فيأتي السجع ليخلق اطرادا في النغمة حين ينطلق المناظر مؤكدا فكرته وأحيانا يصحبه الازدواج حتى تتماثل الجمل في النغم الموسيقي. وكان هذا الأسلوب محببا إلى النفوس ومستساغا لدى النقاد في القرن الرابع الهجري.

ولعله في غياب مثل هذه المحسنات البديعية تكمن خصوصية هذه المناظرات في افريقية، ذلك أن الاهتمام كل الاهتمام يتوجه إلى الاعتناء بالفكرة بدرجة أولى أكثر من الاهتمام بجمال الأسلوب، وهذا أمر طبيعي، ذلك أن المناظرة تهدف إلى إثبات فكرة أو مقولة بالحجة والبرهان وتقديم وتبليغ نظرية معارضة خاصة إذا علمنا أن طبيعة الصراع بين المذهبيين وهو صراع على أشده لذلك يكون تركيز المناظرة متجها أولا إلى الفكرة والاقناع مع سلامة الأسلوب، لأن الأسلوب هو القالب الذي يصوغ فيه المناظر أفكاره. وثمة فرق بين الاهتمام بسلامة الأسلوب، والعناية بتجميله وزخرفته، فالجمال إنّما هو جمال الوضوح في الفكرة.

الخاتمة:

تناول هذا البحث المناظرات التي دارت بين ابن الحدّاد وخصومه من الشيعة. مناظرات لم تحظ بدراسة عميقة، فإذا ما أشير إليها فمن خلال الحديث عن الفرق الاسلاميّة في أغلب الأحيان. لذلك حاول هذا البحث المتواضع الكشف عن عدد من المشاغل المذهبية التي دارت حولها، وعددا من الخصائص الفنية التي اتسمت بها، نبعت من واقع الصراع المذهبي بين مذهبين متناقضين رؤية وفهما للتّصوص على اختلافها (شعرا وقرآنا وحديثا).

وعلى وجه العموم امتازت هذه المناظرات بعمق الأفكار المطروحة، ونضحت بألوان من الاستدلال والتفكير والحجاج، فكان الاعتماد على النقل في الاستدلال، وظهرت القدرة على الاستنباط، ووظفت النصوص لخدمة الأهداف المطلوب إثباتها ولم تعن كثيرا بالخيال والتصوير كما لم تعن بالسجع والمحسنات البديعية فاخترت الأسلوب المرسل، فجاءت ألفاظها في مجموعها سلسلة سهلة واضحة تضم ألفاظا اصطلاحية تراوحت بين الاطناب والايجاز والمهم أنها حدّدت ألوان الأفكار المطروحة فطرقت كثيرا من المناحي العقديّة والصراع المذهبي آنذاك. تعدّ المناظرة فنّا من فنون النثر، مهم في تاريخ الأدب العربي، لم يلق حظه من قبل الدارسين مقارنة بفنون أخرى كالشعر، خاصّة المناظرات بإفريقيّة التي يمكن أن تدرس أكثر لتبيّن مظاهر اختلافها عن المناظرات في المشرق. ورغم ذلك فقد كشفت كثيرا من خصائص العقليّة العربيّة وتحديدًا بإفريقية وطرائق التفكير فيها والاحتجاج والاستدلال، بما يغطّي على الجوانب الفنيّة مقارنة بقيمتها التاريخية والفكرية في الكشف عن واقع تاريخي وعقائدي مازال غامضا، وفكر يقوم بالدفاع عن قناعات وعقائد، لذلك تعني بالاستدلال والوقائع والنظريات دون أن تراعي زخرف الأسلوب ورونق الألفاظ، ولكنّها تصوّر على أية حال ذلك الصراع وبطريقة مكشوفة. فالمناظرة ليست موضوعا فحسب ولا شكلا فحسب، إنما هي صورة عامة يتلبس فيها الشكل بالموضوع ويلتحمان، بحيث لا يمكننا أن ندرك ما فيها من جمال إلا وهي على تلك الحال، تماما كما لا نستطيع أن ندرك جمال غروب الشمس بعيدا عن الأفق ولونها عند الغروب، وتلك المؤثرات المختلفة التي تحيط بالمنظر كله. ويبقى الخلاف بين أهل السنّة والشيعة قائما تاريخيا، اختلاف مسّ مجالات كثيرة، وتجاوز الاختلاف أحيانا الفكر والفكرة إلى اليد والدمّ.

قائمة المدوّنة والمصادر والمراجع

1/ المدونة: (مرتبّة ترتيبا تاريخيا حسب تاريخ الوفاة)

- (المالكي) أبو بكر عبد الله بن محمد (ت بعد 460 هـ)، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونسأكلهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، حققه بشير البكوش وراجعته محمد العروسي المطوي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1401هـ/1981م.
- (الدبّاغ) أبو زيد عبد الرحمان بن محمد المشهور بالدبّاغ (ت 696 هـ)، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أكمله وعلّق عليه أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي (ت 839 هـ)، تحقيق محمد الأحمدى أبو النور ومحمد ماضور، تونس - مصر، المكتبة العتيقة بتونس - مكتبة الخانجي بمصر، (د.ت).
- (اليعلاوي) محمد، الأدب بإفريقيّة في العصر الفاطمي، جمعه وتحقيقه، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط 1، 1986م.

2 / المصادر: (مرتبّة ترتيباً ألفبائياً دون اعتبار أبو / ابن / ال):

- (التهانوي)، محمد علي بن علي، موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون، بيروت، منشورات شركة خيّاط للكتب والنشر، (د. ت).
- (الجاحظ)، عمرو بن بحر، البيان والتبيين، بيروت، مكتبة الهلال، ط 2، 1992.
- (الجرجاني)، علي بن محمد الشريف، كتاب التعريفات، بيروت، مكتبة لبنان، ط 1، 1978.
- (ابن حمّاد)، أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي (ت 628 هـ)، أخبار ملوك بني عبّيد وسيرتهم، تحقيق التّهامي نقرة وعبد الحليم عويس، القاهرة، دار الصحوة، 1401 هـ / 1981م،
- (الحموي)، شهاب الدين، معجم البلدان، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر، (د. ت).
- (ابن خلدون)، عبد الرحمان بن محمد، مقدّمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تونس - بيروت، مؤسسة باباي للنشر والتوزيع والطباعة ودار الجيل، (د. ت).
- (الزبيدي)، السيّد محمد مرتضى، تاج العروس، مصر، المطبعة الخيريّة، ط 1، 1306هـ.
- (الصنعاني) عبد الرزاق بن همام، المصنّف، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، المجلس الإسلامي، 1403 هـ / 1983م.
- (العسكري)، أبو هلال الحسن بن عبد الله، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، منشورات المكتبة العصرية، ط 1، 1406 هـ / 1986م.

- (ابن كثير)، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق عبد المنعم غنيم ومحمد أحمد عاشور وإبراهيم البناء، تونس - القاهرة، دار سحنون للنشر والتوزيع ومؤسسة دار الشعب للطباعة والطباعة والنشر، 1409 هـ / 1989م.
- (ابن منظور)، جمال الدين، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط 3، 1414 هـ / 1994م.
- (ابن النديم)، محمد بن أبي يعقوب إسحاق، الفهرست، تحقيق رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحائري المازندراني، دار المسيرة، ط 3، 1988..
- (النعمان) القاضي محمد، كتاب افتتاح الدعوة، تحقيق فرحات الدشراوي، تونس - الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع وديوان المطبوعات الجامعية، ط 2، (د. ت).
-، المجالس والمسائرات، تحقيق الحبيب الفقهي وإبراهيم شَبّوح ومحمد اليعلاوي، بيروت، دار المنتظر، ط 1، 1996م.

3 / المراجع: (مرتبة ترتيباً ألفبائياً):

- (إبراهيم)، عبد الله، السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، المركز الثقافي العربي، ط 1، تموز/يوليو 1992.
- (الأمين) محسن، أعيان الشيعة، بيروت، دار التعارف، 1998م.
- (أمين) مصطفى وعلي الجارم، البلاغة الواضحة: البيان، المعاني البديع، مصر، دار المعارف، (د.ت).
- (بدوي) عبد الرحمان، مذاهب الإسلاميين، بيروت دار العلم للملايين، ط 1، أيلول/سبتمبر، 1973.
- (تامر)، عارف، تاريخ الإسماعيلية: الدعوة والعقيدة، لندن - قبرص، دار رياض الريس للكتب والنشر، ط 1، 1991.
- (الجابري)، محمد عابد، نقد العقل العربي: تكوين العقل العربي، بيروت، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، ط 4، 1989.
- (حمو) الهادي، أضواء على الشيعة، تونس، دار التركي للنشر، 1989.
-، مواقف الحجاج والجدل في القرآن الكريم، تونس، الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، 1980.
- (الدشراوي)، فرحات، الخلافة الفاطمية بالمغرب، نقله إلى العربية حمّادي الساحلي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط 1، 1994م.

- (صبيحي)، أحمد محمود، في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط5، 1405 هـ / 1985م.
- (عبد الوهاب) حسن حسني، ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية، تونس، مكتبة المنار، ط 2، 1972.
- (عكاوي)، إنعام فوّال، المعجم المفصل في علوم البلاغة: البديع والبيان والمعاني، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1413 هـ / 1992م.
- (المجدوب)، عبد العزيز الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية، الدار التونسية للنشر، ط2، 1985.
- (التيفر)، محمد توفيق، الحياة الادبية بإفريقية في العهد الفاطمي: (296 هـ - 362 هـ)، تونس، مركز النشر الجامعي، 2004.
- (اليعلاوي)، محمد أشتات في اللغة والأدب والنقد، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1992.

4/ المقالات في الموسوعات:

- مقال مناظرة، دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الجديدة، ج 6، ص 4.